

**ЩОДО ФЕНОМЕНУ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ
В УКРАЇНІ**

*Д. В. Богатирьов, аспірант кафедри філософії
Науковий керівник – доктор філософських наук,
проф. І. В. Чорноморденко*

Київський національний університет будівництва і архітектури

До початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року домінуючою моделлю світосприйняття в українському суспільстві було так зване споживацтво. Переважна більшість громадян жила за принципом «робота – дім – розваги – робота», мало замислюючись над сенсом власного існування чи над його скінченністю. З філософської точки зору, таке буття визначається як неавтентичне екзистування. Німецький філософ-екзистенціаліст Мартін Хайдеггер описує його як «щоденне ухиляння від прийняття рішень щодо свого буття в напрямку до смерті» [1. с. 259].

Фокусуючись на «русі по колу» між повсякденними справами, а також на набутті та використанні певних матеріальних благ (у рамках домінуючої в суспільстві психології споживацтва), абсолютна більшість населення України до війни екзистувала неавтентично. Проблема скінченності їхнього земного буття, а відтак і необхідності пошуку його сенсу за межами щоденної рутини, ані скільки їх не хвилювала.

Війна суттєво змінила цей спосіб існування. З її початком споживацьке та обивательське існування, яке до того здавалося стабільним та непохитним, раптово змінилось. Смерть стала для пересічних громадян України набагато ближчою, ніж будь-коли з моменту їх народження (тих, хто пам'ятає попередні війни, у живих залишилось небагато). Кожен день приносив нові обстріли, бої, а разом з ними – нових загиблих і поранених. Гуркіт артилерійських залпів та розривів ракет у поєднанні з

повсякденною людською трагедією та усвідомленням того, що вона може торкнутися будь-кого в будь-який момент, змусили більшість громадян України «прокинутися» у філософському сенсі цього слова.

Обивателі, які досі перебували в «летаргічному сні», вважаючи, що їхня рутинна за принципом «робота – дім – розваги – робота» – і є життя, були «пробуджені». Це «пробудження» до реальності й цей вихід із «матриці» неавтентичного екзистування привели більшість з них у первісний жах. Тепер вони в істеричі благають про те, щоб їх знову занурили в сон, до котрого вони вже звикли. Вони хочуть повернення в стан, де не потрібно долати труднощі, мислити та шукати порятунку, усвідомлюючи при цьому власну смертність. Вони бажають повернення до свого неавтентичного екзистування. І їхня трагедія в тому, що жодного повернення вже не буде навіть після завершення війни, оскільки повоєнна відбудова вимагатиме не меншого напруження мислених, фізичних, матеріальних та інших зусиль, аніж сама війна.

Але є й інші «пробуджені», котрі, вийшовши зі сну, усвідомлюють реальність у всій її повноті, намагаючись переосмислити власні цінності та орієнтири. Вони починають розуміти, що війна є не «випадковим відхиленням від норми», а станом, у якому світ перебуває постійно. Як стверджував давньогрецький філософ Геракліт: «Війна є батьком всього й царем всього, і одних вона робить рабами, інших – вільними, одних – богами, інших – людьми» [2. с. 95.]. Вона може приймати «гарячі» форми, як зараз на теренах України, або залишатися «холодною», але вона ніколи не припиняється. Війна – це стан максимального протистояння на рівні ідей, які раніше здавалися обивателям «зайвими нісенітницями» порівняно з матеріалістичним споживацьким світом навколо. Сьогодні ідеї відливаються у свинець куль та снарядів. Ідеї змушують своїх адептів помирати та вбивати за них.

На фоні цього та частина українського суспільства, яка

переосмислила своє буття під час війни, навчилася декількох важливих речей.

– Задовольнятися малим. Культ непомірного споживання йде в небуття. Тепер людина – це насамперед відповідь на запитання «Хто?» (коханий, родич, друг, сусід, який чекає на допомогу, тощо), а не на запитання «Скільки?» (скільки в нього грошей, скільки товарів він споживає, скільки потрібно сплатити тощо). Це важливий урок. Світ кількісних критеріїв на фоні екзистенційної кризи війни поступається місцем світові якісних критеріїв.

– Кооперуватись. Якщо раніше ми могли не знати, хто живе поруч і чим він займається, нинішня екстрена ситуація підштовхує до того, щоб цікавитися й дізнаватися, чим ви можете допомогти одне одному. Бойові дії відійдуть у минуле, а сталі соціальні зв'язки та пам'ять про взаємодопомогу залишаться.

– Цінувати життя. Не витратити час на безглузді заняття, розуміючи, що примарне благополуччя може обірватися будь-якої миті, як і саме земне існування.

– Саме існування перетворюється на сенс і формує покликання до взаємодії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1967. 437 S.
2. Heraclitus of Ephesus. On Nature. Translated from the Greek text of Bywater, with an introduction historical and critical by G. T. W. Patrick, Ph.D. Baltimore: N. Murray, 1889. 632 P.